

*Academic Society of Michal Baludyansky
Ukrainian Association of Scientists of Economics*

CERTIFICATE

*for participation in the
International scientific and practical conference
“ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION:
INTEGRATION AND SYNERGY”*

18-21 of January, 2016, Bratislava, Slovak Republic

is issued to

Shevchenko Valentyna

Co-chair of the program Committee conference,
Chairman of the Ukrainian Association of
Economic Scientists, Doctor of Economics

Prof. Oleksandr Kendiukhov

Academic Society of Michal Baludyansky
Ukrainian Association of Scientists of Economics

**ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION:
INTEGRATION AND SYNERGY**

Materials
of International scientific and practical conference

18-21 January 2016
Bratislava, Slovak Republic

Volume 3

Bratislava-2016

UDC: 33:025.4:368
BBK 65:72:74

Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016): in 3 V. – V. 3 – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – 129 p.

Materials of International scientific and practical conference "Economics, science, education: integration and synergy" contain theses of reports of the conference members in fields: the contribution of Social sciences and education to the development of socio-economic processes (economic sciences, psychology and sociology, political science, international relations, pedagogy); the contribution of the Humanities and education to the development of socio-economic processes (philosophy, archaeology, religious studies, cultural studies and religious studies, philology and linguistics); the contribution of Basic sciences and education to the development of socio-economic processes (physics and astronomy, chemistry, geology, geography, mineralogy, hydrogeology, climatology, mathematics, biology and ecology); the contribution of Applied sciences and education to the development of socio-economic processes (medicine and pharmacology, information technologies, mechanical engineering, energy and electrical engineering, chemical engineering, bioengineering, architecture and construction, agricultural sciences).

Materials of conference are intended for scientists, entrepreneurs, professors of economic subjects, postgraduates and students.

The editorial board:

Olexandr Kendiukhov, Chairman of The Ukrainian Association of Economic Scientists, Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Entrepreneurship of State Economic and Technological University of Transport, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine;

Mihal Varchola, Dr. h.c. prof. h.c. Ing. PhD, President of Academic Society of Michal Baludyansky, Slovakia;

Natalya Babkova-Pylypenko – PhD of pedagogy, Schiller International University, Heidelberg, Germany;

Alla Rusnak – Doctor of Economics, Docent of Department of Economics of an Enterprise Kherson State University, Ukraine.

© Ukrainian Association of Scientists of Economics, 2016
© Academic Society of Michal Baludyansky, 2016

УДК: 33:025.4:368
ББК 65:72:74

Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року): у 3-х т. – Т.3 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – 129 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» містять тези доповідей учасників конференції за напрямками: внесок соціальних наук та освіти в розвиток соціально-економічних процесів (економічні науки, психологія і соціологія, політологія, міжнародні відносини, педагогіка); внесок гуманітарних наук та освіти в розвиток соціально-економічних процесів (філософія, археологія, релігієзнавство, культурологія та релігієзнавство, філологія та лінгвістика); внесок фундаментальних наук та освіти в розвиток соціально-економічних процесів (фізика та астрономія, хімія, геологія, географія, мінералогія, гідрогеологія, кліматологія, математика, біологія та екологія); внесок прикладних наук та освіти в розвиток соціально-економічних процесів (медичина та фармакологія, інформаційні технології, механічна інженерія, енергетика та електрична інженерія, хімічна інженерія та біоінженерія, архітектура та будівництво, аграрні науки).

Матеріали конференції призначені для науковців, підприємців, викладачів дисциплін, аспірантів та студентів.

Редакційна колегія:

Олександр Кендюхов – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Економіка та підприємництво» Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Міхал Вархола, Dr. h.c. prof. h.c. Ing. PhD, президент Академічного співтовариства Міхала Балудянського, Словаччина;

Наталія Бабкова-Пилипенко – PhD, Міжнародний університет Шиллера, Хайдельберг, Німеччина;

Алла Руснак – д.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет».

© Всеукраїнська спілка вчених-економістів, 2016
© Академічне співтовариство Міхала Балудянського, 2016

ISBN 978-611-01-0509-5

Tuleja P. VPLYV APLIKAČNÉHO PROSTREDIA NA POUŽITIE ROTAČNÝCH PNEUMATICKÝCH POHONOV.....	121
Чепурная С.Н., Жидкова Т.В. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО МЕЛА.....	122
Шевченко В.В. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ.....	123
Шишкин Э.А., Гайко Ю.И. РЕЦИКЛИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ.....	123
Štofa M., Svetlik Jo. SPOJOVACÍ SYSTÉM MODULU URM.....	124
Ягудин Д.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С РАЗРУШАЕМОЙ СРЕДОЙ.....	125
Антонюк І.Ю., Юрченко К.С. БІЛКОВО-ЗБИВНІ ВИРОБИ ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ.....	126
Корзун В.Н., Антонюк І.Ю. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЙОДДЕФИЦИТУ У ВАГТНИХ.....	126
Щеглова И.С., Острейко П.Е. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	127

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Экономический анализ применяют для исследования конкурентоспособности фирм, предприятий или даже отдельных наименований продукции, такой, как мощные турбогенераторы (ТГ). Расчет технико-экономических показателей, (например, себестоимости, удельных массогабаритных показателей), проектируемых ТГ, является важным показателем правильности принимаемых для них технических решений в плане поддержания их конкурентоспособности на мировом рынке. В связи с тем, что показатели оцениваются при проектировании, а фактические значения определяются на этапе изготовления или даже эксплуатации, процесс такой оценки часто называют «прогнозированием». Для создания конкурентоспособного ТГ прогнозирование должно помочь обеспечить надежность и достаточный ресурс эксплуатации при одновременном снижении энерго- и материальных затрат. Технико-экономический анализ конструкций ТГ предполагает исследование свойств и характеристик, которыми обладают или должны обладать их конструкции. Необходимо на стадии разработки и проектирования заложить унифицированные подходы к выбору конструкционных и изоляционных материалов, к методам расчета прочности и временного ресурса, к определению необходимых испытаний, к оценке состояния в процессе эксплуатации (on-line) и продлению срока службы, [1]. При определении экономических показателей конструкций турбогенераторов на стадии их проектирования следует руководствоваться следующими принципами:

1) установить перечень существенных признаков и свойств, позволяющих считать новую конструкцию аналогичной известной («принцип аналогии»). Установление степени совпадения показателей новой конструкции с известной ранее – главное условие, с определения которого начинается технико-экономический анализ, позволяющий сократить число аналогичных расчетов и сделать обобщенные выводы;

2) построение экономических и математических моделей, отражающих внутренние связи между показателями и факторами выделенной совокупности аналогичных конструкций, и распространение (полностью или частично) действия этих моделей на новую конструкцию, («принцип моделирования»), [2].

3) представление конструкции в виде системы, состоящей из отдельных простых элементов, имеющих более широкий набор аналогов и легче реализующих принципы аналогии и моделирования, чем для конструкции в целом («принцип системности»). Этот подход позволяет выделить наиболее важные, с экономической точки зрения, элементы и отбросить малозначимые, упростив расчеты без снижения их точности, [3];

4) последовательное системное разделение комплексных экономических показателей на частные однородные, характеризующие затраты по их содержанию, месту и времени образования («принцип расчленения затрат»).

Эти принципы определяют технические характеристики и условия создания ТГ, которые должны иметь стандартные размеры, определяющие их принадлежность к серии, что позволит минимизировать расходы при полном или частичном обновлении машинного парка электростанций.

Список использованных источников

1. Шевченко В. В. Сценарии развития электроэнергетики Украины / В.В. Шевченко // Системи управління, навігації та зв'язку, вип. 3(23). – Київ: Університет повітряних сил. – 2012. - С. 151–155.
2. Шевченко В.В. Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности / В. В. Шевченко, А. Н. Минко // Вісник НТУ «ХПИ». – Харків: НТУ «ХПИ». – 2014. - № 38(1081). - С. 146-155.
3. Шевченко В.В. Прогнозирование эксплуатационного состояния турбогенераторов / В.В. Шевченко // Электрика (Россия) – 2015 - № 1 – С. 3-7.

Шевченко В.В. Принципы определения экономических показателей конструкций турбогенераторов при их проектировании // Материалы Международной научно-практической конференции "Экономика, наука, образование: интеграция и синергия" (Словакия, Братислава, 18-21 января 2016 года). - В 3-х томах, том 3 (ISBN 978-611-01-0509-5). - Украина, Киев: Издательство "Центр учебной литературы", 2016. - С. 123.

Репозиторий НТУ "ХПИ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23789>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23789/3/Shevchenko_Printsipyi_opredeleniya_2016.pdf